

правоохранительных органов) / А.А. Барышева, В.Н. Зеленская // Герценовские чтения – 2005. Актуальные проблемы юриспруденции. – СПб., 2006. – 139 с.

3. Голубева, Л. А. Право, мораль и справедливость / Л.А. Голубева // Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве: сборник статей по материалам всероссийской научно-практической конференции, (Санкт-Петербург, 20-21 марта 2015 г.): в 2-х ч. – СПб. : ИД «Петрополис», 2016. – С. 56-65.

4. Казанцева, Д. Б. Правосознание личности в современном обществе / Д.Б. Казанцева, С.И. Ивентьев // Правосознание обучающихся в юридическом вузе в условиях информационного российского общества: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Ставрополь, 2020. – Т. 1. – 230 с.

5. Кряжевских, К. А. Особенности взаимодействия права и морали / К.А. Кряжевских // Вопросы российской юстиции. – 2022. – Вып. 17. – С. 76-82.

УДК 94(477):346.12"180/191"

DOI

ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (IX – НАЧАЛО XX ВВ.)

ЩЕРБИНИНА Е.В.,

**канд. истор. наук, доцент кафедры теории
и истории государства и права**

**ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье раскрыт генезис правового обеспечения предпринимательства, особенности развития исторических этапов становления предпринимательской деятельности и их правовой регламентации. Проведено сравнительное исследование тенденций в определении торгового права на рубеже XIX – XX вв., определено значение исторического опыта для разработки системы нормативных актов в современный период.

***Ключевые слова:** предпринимательство, предпринимательская деятельность, правовое обеспечение*

GENESIS OF LEGAL SUPPORT FOR BUSINESS ACTIVITIES (IX - BEGINNING OF XX CENTURIES)

**SHCHERBININA E.V.,
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor of the Department of
Theory and History of State and Law
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article reveals the genesis of the legal support of entrepreneurship, the features of the development of the historical stages of the formation of entrepreneurial activity and their legal regulation. A comparative study of trends in the definition of commercial law at the turn of the 19th – 20th centuries was carried out. The significance of historical experience for the development of a system of normative acts in the modern period is determined.

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial activity, legal support

Постановка задачи. Кардинальные изменения, происходящие в России и на территории Донецкой Народной Республики, требуют новых подходов в формировании сектора экономики. Возрождение и изменение структуры предпринимательства стало жизненно необходимым для экономики страны в современный период. Создание благоприятной правовой среды является первоочередным условием развития предпринимательской сферы. Поэтому формирование методологии и системы правового обеспечения предпринимательской деятельности становится первоочередной задачей. Выяснение сущности указанной проблемы требует всестороннего, комплексного подхода, ретроспективного и сравнительно правового анализа его развития.

Актуальность. Генезис правового обеспечения предпринимательской деятельности в IX – начале XX вв. показывает, что только на рубеже XIX – XX вв. начинается осознание роли государственного регулирования предпринимательства. Такое руководство необходимо для предотвращения кризисов в экономике, стабилизации рынка, динамики развития различных отраслей, недопущения перепроизводства и т.д. Предпринимательство как способ хозяйствования находится в постоянном развитии и движении, что требует мгновенного реагирования со стороны государства в сфере законодательного регулирования.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическую основу исследования составляют труды известных цивилистов дореволюционного периода: Г. Шершеневича, В. Удинцева, С. Пахмана, А. Каминки и т.д. На современном этапе эта проблематика стала

основой для научных исследований как юристов, так и экономистов и историков, таких как Шепелев, В.И. Бовыкин, М.А. Любанов Т.В. Карпенкова и др.

Целью данного исследования выступает анализ и критическое осмысление этапов становления правового обеспечения предпринимательства в IX – начале XX вв.

Изложение основного материала исследования. Славянские племена издавна занимались торговлей. Долгое время они обменивали одни товары на другие. Регулировались данные отношения, как и весь строй жизни, родоплеменными обычаями, «законами предков». Равномерно с развитием товарно-денежных отношений стали заключаться договоры купли-продажи. Развитие международной торговли привело к необходимости упорядочения внешнеторговых операций.

Первый период в становлении принципов предпринимательства можно назвать княжеским. Это IX-XIII ст. – период возникновения и развития обычного торгового права и форм организации производственно-торговой деятельности. В условиях хозяйствования IX-X ст. правовые предпосылки предпринимательства формировались в торговом обороте, что в отсутствие устойчивой и долговременной государственной власти приводило к правовой регламентации торгового оборота нормами обычного права. Значительное влияние на становление обычаев предпринимательства оказывали торговые обычаи других стран. Исторически первыми постановлениями торгового права, нашедшими свое отражение в правовых актах того времени, явились положения договоров великих князей Олега (907, 911 гг.), Игоря (941 г.) и Святослава (971 г.). Но эти положения только создавали предпосылки для становления торгового права и, по мнению дореволюционного юриста С. Пахмана, не могли быть отнесены к актам действующего в стране права [1].

В XI-XIV вв. появляется «Русская Правда», которая, по утверждению В. Ключевского, была кодексом капитала [2]. Но по мнению В. Удинцева, характеристику Русской Правды, как уложение о капитале, можно отнести только к XII в., т.е. к расширенной редакции Русской Правды, а не к первоначальной (краткой) [3]. В частности, она регламентировала обязательственное право (о ссуде под проценты и без, о найме, о покупке и т.д.); залог движимого имущества; разработку коммерческих документов, таких как долговые обязательства. К тому же переход от эпохи общего права к праву частному неизбежно должен быть связан с развитием оборота и, в частности, кредита.

Второй период польско-литовско-московский – XIV – до начала XVIII в. Происходит огосударствление торговых обычаев,

формирование купеческого права. С начала XIV в. – к середине XVIII в. действовало Магдебургское право (нем. *Magdeburger Recht*) – одна из наиболее известных систем городского права, сложившаяся в XIII в. в городе Магдебурге как феодальное городское право, согласно которому экономическая деятельность, имущественные права, общественно-политическая жизнь и сословное положение мещан регулировались собственной системой юридических норм, что соответствовало роли городов как центров производства и товарно-денежного обмена. Характеризуя правовой статус городов в соответствии с Магдебургским правом, следует отметить, что существовали две такие категории (группы): города с полным Магдебургским правом и так называемые ратушные города (с неполным немецким правом) [4, с. 23].

Все население средневековых городов делилось на группы, объединенные по роду занятий. Возникали эти объединения по принципу профсоюзов, компаний, братств. Вызывалось это необходимостью разрешения общих дел, защитой общих интересов, представления этих интересов в управляющих органах города и т.п. Например, ремесленники, торговавшие производимым ими товаром, образовывали гильдии (*geldar* – платить и *Gilde* – общество). Внутри гильдий ремесленники делились на цеха. Иерархия внутри цехов формировалась по семейному принципу, то есть туда входили все члены семьи, а также принятое в цех небольшое количество подмастерьев и учеников. Вхождение в ту или иную гильдию определяло статус человека. Этот статус был неизменным и не мог быть изменен. Передавался он по наследству. Брачно-семейные отношения формировались только в пределах одной гильдии между лицами, связанными цеховыми интересами. Без принадлежности к цеху заниматься той либо другой производственной, торговой либо другой деятельностью запрещалось. Регламентация жизни внутри цеха, в том числе и личной, носила очень строгий и предписанный характер.

Источниками регулирования жизни внутри цехов выступали сборники обычаев, называвшихся уставами или статусами. Средневековые гильдии представляли собой, по мнению Отто Герхарда Эксли, *conjurations*, то есть объединения на основе взаимной клятвы и с особым правом, возникшими благодаря действиям субъектов права. Гильдии – это контрактные отношения [5, с. 124].

Магдебургское право предоставило значительные льготы мещанам: укрепило за ними формально поземельную собственность, предоставило свободу промыслов и торговли, освободило их от разных повинностей в пользу государства и приговоров, связанных с денежными поборами. Все это ставило мещан привилегированных городов в лучшее положение по сравнению с населением городов, не

пользовавшихся магдебургским правом [6]. На основе Магдебургского права в городе создавался выборный орган самоуправления – магистрат. С введением Магдебургского права упразднялось действие местного права, однако допускалось применение местных обычаев, если нормы, необходимые для разрешения спора, не были предусмотрены Магдебургским правом.

Источники магдебургского права – «Саксонское зеркало» (сборник немецкого феодального права) и устав города Магдебурга – обычно определяли организацию ремесленного производства, торговли, порядок избрания и деятельности городского самоуправления, цеховых объединений ремесленников и купечества.

Указом 1831 г. Николай I упразднил Магдебургское право в городах Гетманщины, кроме Киева, где оно действовало до 1835 г.

Литовский Статут (1529 г.), составленный при короле польском и князе литовском Сигизмунде I, во многих своих положениях воспроизводил нормы «Русской Правды», но в то же время, по мнению Г. Шершеневича, в нем происходит видоизменение основ, произведенных в «Русской Правде» под влиянием римского, польского и германского права [7, с. 24]. Изданием Литовского Статута был завершён предварительный процесс унификации разных правовых систем древнерусских земель с национальным литовским правом. Вместо разнообразного местного права: Волынского, Киевского и т.д., впервые создано всеобщее «посполитое» право для всех частей Литовского государства [8, с. 36]. Третий статут Великого Княжества Литовского 1588 г. оставался самым авторитетным источником действующего права Гетманщины после ее союза с Московским государством 1654 г. А. Ткач считал, что наиболее распространённой в Гетманщине была редакция 1614 г. на польском языке или перевод на русском, сделанный в XVIII в. [9, с. 38]. Статут Великого Княжества Литовского издания 1811 г. действовал в Левобережных и Правобережных губерниях Гетманщины до 1840-1842 гг., когда на них распространилось российское законодательство. Городские торговые люди, ростовщики, владельцы домов и крупных угодий стремились к использованию в суде, в зависимости от ситуации и Литовского Статута, и Магдебургского права [10, с. 99-100].

Включение в пространство российских властей во второй половине XVII в. новых территорий впервые поставило проблему взаимодействия российского и местного права. Местное право было значительно трансформировано польско-литовскими источниками права (Магдебургское право, Литовские статуты, право корпораций (уставы ремесленных цехов и купеческих гильдий). Поэтому во второй половине XVII в. здесь происходит параллельное действие местного

права и права Московского государства (Соборного Уложения 1649 г., Торгового устава 1653 г., Новоторгового устава 1667 г.). В Соборном Уложении 1649 г. (на которое большое влияние, помимо других источников, оказали греко-римское (византийское) право и Литовский статут) содержались нормы, регламентировавшие время осуществления торговли, правовое положение торговцев в зависимости от методов организации торговли, условия осуществления внешнеторговой деятельности. Торговый устав 1653 г. и Новоторговый устав 1667 г. регулировали внутреннюю и внешнюю торговлю, поощряли и защищали купечество, ограничивая иностранную конкуренцию. Первый ввел единственную торговую пошлину, увеличив ее для иностранных купцов и отменив ряд проезжих пошлин. Второй предоставлял торговым людям право свободного торга, защищал их от иностранной конкуренции. [11].

Предпринимательство в том представлении, которое имеет слово в наше время, зародилось и сформировалось гораздо позже. Наиболее цивилизованные формы оно приняло после проведения политических и экономических реформ Петра I. В период петровского правления впервые возникло четкое представление о казенном и частном предпринимательстве.

Третий имперский период, который был прерван событиями 1917 г. В это время формируется промышленное право. При Петре I происходит унификация законодательства Российской Империи с европейским правом (Дания, Швеция, Германия и т.д.), что ведет к формированию более единого правового пространства для предпринимательской деятельности. В первой половине XVIII ст. предпринимаются попытки согласования и упорядочения местных источников права, однако попытки их систематизации в 1740-1840 гг. успеха не принесли. Местное право практически прекратило свое существование.

Торговое законодательство XVIII ст. характеризовалось оформлением отдельных частноправовых положений, они не выделялись в отдельные акты, а фрагментарно включались в императорские указы, посвященные разным аспектам государственного управления: 1711 г. Указ Сената предоставил право на торговую деятельность «всякого чина людям»; 1720 г. – Устав об Эверсах; 1724 г. – Морской торговый регламент и Устав; 1729 г. – Устав о векселях; 1731 г. – Морской таможенный Устав; 1740 г. – Приказ о банкротах; 1755 г. – Таможенный устав; 1781 г. – Устав купеческого водоходства; 1785 г. – Грамота на права и выгоды городам Российской Империи; 1799 г. – Устав цехов; 1800 г. – Устав о банкротах.

В первой половине XIX ст. происходит систематизация русского права в целом и права на предпринимательскую деятельность в частности. В 1835 г. был издан Свод законов Российской Империи. Торговое право представляет здесь собой в большей степени инкорпорацию (объединение нескольких самостоятельных уставов и установлений, таких как Устав торговый, Устав о промышленности, Устав кредитный, Устав о векселях, Общий устав российских железных дорог, Положение о государственном промышленном налоге, Устав судопроизводства торгового).

Кроме того, в российской теории торгового права начала XX в. произошло расширение экономических сфер использования торговых правоотношений. Они вышли за пределы торговой деятельности в экономическом смысле. Эти дела уже активно употребляются в фабрично-заводской практике и в сфере услуг (финансово-кредитных, транспортных, посреднических, хранения). Появляются идеи о пересмотре предмета права, регулирующего предпринимательскую деятельность, отмечал В. Удинцев в своей работе «Русское торгово-промышленное право» [12, с. 3].

Так, постепенно складываются несколько тенденций в определении торгового права. Первая – концепция самостоятельного торгового права (П. Цитович, А. Каминка) [13]. Вторая – концепция единого гражданского права с обособлением торгового права как отдельной совокупности норм торгового характера, специальных по отношению к общим – гражданско-правовым (Г. Шершеневич). По мнению Г. Шершеневича, в России никогда не существовало обособленного торгового права. Оно считалось частью гражданского права, а торговое законодательство должно было иметь своей главной базой общее гражданское законодательство, прежде всего единое (для гражданских и торговых отношений) Гражданское уложение [14, с. 30]. Дискуссия о месте торгового права в системе права развивалась в контексте усовершенствования российского законодательства, которое многие ученые связывали с включением в гражданское уложение норм, регулирующих торговую деятельность.

В дальнейшем изучение торговой и других видов деятельности привело к осознанию учеными предпринимательского характера не только торговой, но и других видов деятельности, к выделению из гражданских – более общих по отношению к торговым – предпринимательским отношениям, к выделению из гражданского предпринимательского права. Предпринимательская деятельность, писал А. Каминка, – начинается тогда, когда лицо самостоятельно организует собственное предприятие – производственное или торговое – на

будущий спрос, стимулированный возможностью обогащения (получения прибыли) [15, с.16].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, в истории развития становления правового обеспечения предпринимательства в IX – начале XX вв. можно выделить три этапа: княжеский – период возникновения и развития обычного торгового права и форм организации производственно-торговой деятельности, литовско-польско-московский – где происходит огосударствление торговых обычаев, формирование купеческого права и имперское, во время которого происходит становление современного типа предпринимательства и формируется промышленное право. Анализ нормативных документов о предпринимательстве современного периода показывает, что авторы основных законодательных актов в большинстве случаев используют советский и зарубежный опыт и практически не обращаются к исторической законодательной практике. Такой подход неоправдан. В развитии законодательства о предпринимательстве накоплен большой обучающий опыт, есть традиции. Изучение и анализ законодательного опыта, традиций поддержки развития отечественного предпринимательства, их осмысление может принести существенную пользу при разработке системы нормативных актов в современный период.

Список использованных источников

1. Пахман, С. В. История кодификации гражданского права: В 2 т. / [Соч.] С.В. Пахмана, орд. проф. С.-Петербур. ун-та. Т. 1-2. - Санкт-Петербург: тип. 2 Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1876. – 482 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.lunn.ru/KP/Classiki/pahman_1.pdf
2. Ключевский, В. О. Курс русской истории. Ч. 1 / В.О. Ключевский. – М. : Синод. тип., 1904. – 456 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/>
3. Удинцев, В. А. История займа // В.А. Удинцев. – К. : Тип. И.И. Чоколова, 1908. – 270 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://padaread.com/?book=28208&pg=45>
4. Щербініна, О. В. Генеза міського самоврядування на українських землях: історико-правовий аспект / О.В. Щербініна, М.К. Соловей // Європейські перспективи. – 2013. – № 5. – С. 22-27.

5. Эксли, Отто Герхард. Действительность и знание: очерки социальной действительности истории Средневековья / О.Г. Эксли. – М. : Новое литературное обозрение, 2007. – 324 с.

6. Багалий, Д. Магдебургское право в левобережной Малороссии // Журнал Министерства Народного Просвещения. – 1892. – Март. – С. 1-56 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://starietknigi.info/Knigi/B/Bagalej_D_I_Magdeburgskoe_pravo_v_levoberezhnoj_Malorossii_1892_ZMNP.pdf

7. Шершеневич, Г. Ф. История кодификации гражданского права в России / Г.Ф. Шершеневич. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1898. – 128 с.

8. Борисенок, С. Списки Литовського Статуту 1529 р. // Праці комісії для виучування історії західньо-руського та українського права. – Киев. – 1929. – Вип. VI. – С. 33-48.

9. Ткач, А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України / А.П. Ткач. – К. : Вид-во Київск. ун-ту, 1968. – 170 с.

10. Чехович В.А. Роль III Литовського Статуту в політичеській боротьбі вкруг проблем кодифікації дореволюціонного права України / В.А. Чехович, И.Б. Усенко // Третий Литовський Статут 1588 года: Материалы Республиканской научной конференции, посвященной 400-летию Третьего Статута. – Вильнюс, 1989. – С. 99-100.

11. Батрова, Т. А. Развитие торгового права в России в IX-XVIII вв. // Внешнеторговое право. – М. : Юрист. –2010. – № 1. – С. 35-38 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://justicemaker.ru/view-article.php?id=9&art=862>

12. Удинцев, В. Русское торгово-промышленное право. Особенная часть // В. Удинцев. – К. : Тип. И.И. Чоколова, 1907. – 635 с..

13. Цитович, П. П. Лекции по торговому праву, читанные в 1873-74 гг. Вып. I. – Одесса : Тип П. Францова, 1873. – 374 с.

14. Шершеневич, Г. Ф. Учебник торгового права. – М. : Фирма Спарк, 1994. – 335 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kursach.com/biblio/0020003/001.htm>

15. Каминка, А. И. Основы предпринимательского права / А.И. Каминка. – Пг. : Издательство «Труд», 1917. – 127 с.